

DOI: <https://10.5281/zenodo.17836527>

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОЛХИЦИНА ПРИ КОМОРБИДНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Агабабян Ирина Рубеновна, Исмоилов Ражаббой Махмаюсуф угли

Самаркандский государственный медицинский университет

город Самарканд, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Атеросклеротическое заболевание – это локальное утолщение интимы между эндотелием и мышечной оболочкой кровеносных сосудов. Ранние признаки атеросклеротических образований обусловлены дисфункцией эндотелия. Воспаление играет важную роль в развитии атеросклероза. Воспаление является фактором развития атеросклероза и пародонтита.

Ключевые слова: Атеросклероз, пародонтит, С-реактивный белок, колхицин.

EFFECTS OF COLCHITICIN ON INFLAMMATORY CYTOKINS IN COMORBID ATHEROSCLEROSIS.

ABSTRACT

Atherosclerotic disease is a localized thickening of the intima between the endothelium and the muscular layer of blood vessels. The earliest signs of atherosclerotic formations are due to endothelial dysfunction. Inflammation is of great importance for the development of atherosclerosis. Inflammation is a factor in atherosclerosis and periodontitis.

Keywords: Atherosclerosis, periodontitis, C-reactive protein, colchicine.

Цель: Оценить изменения воспалительных цитокинов у пациентов с атеросклерозом и пародонтитом при применении низкодозного противовоспалительного препарата колхицина в сочетании с базисной медикаментозной терапией.

Методы обследования. У всех пациентов в выбранных группах будет оцениваться уровень воспалительного цитокина С-реактивного белка при первичном осмотре, через 3 месяца и через 6 месяцев. Все пациенты будут разделены на 3 группы: группа 1 – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пародонтитом – эта группа пациентов будет получать основное лечение. группа 2 – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пародонтитом, помимо основного лечения, будут получать противовоспалительный препарат колхицин в низкой дозе 0,5 г один раз в сутки. Группа 3 составит нашу контрольную группу.

Анализ результатов. Известно, что при оценке риска развития воспаления в сердечно-сосудистой системе важен уровень воспалительных цитокинов, особенно уровень С-реактивного белка. Уровень С-реактивного белка менее 1,0 мг/л считается низким, 1–3 мг/л – умеренным, а более 3 мг/л свидетельствует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Предварительные данные по индексу С-реактивного белка у наших пациентов свидетельствуют о высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку наши пациенты – пациенты среднего и пожилого возраста с атеросклерозом. При наших предварительных обследованиях средний показатель С-реактивного белка составил $3,03 \pm 2,62$ мг/л у пациентов 1-й группы, $3,98 \pm 2,47$ мг/л у пациентов 2-й группы и $1,04 \pm 0,06$ мг/л у пациентов контрольной группы соответственно. У нашей группы больных, получавших в сочетании с основной схемой лечения низкодозовый колхицин, этот показатель через 3 месяца достоверно снизился, то есть с $3,98 \pm 2,47$ мг/л до $2,83 \pm 2,24$ мг/л.

У пациентов 1-й группы, не получавших колхицин в сочетании с основной схемой лечения, динамика уровня воспалительного цитокина С-реактивного белка достоверно не улучшилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали, что применение низких доз противовоспалительного препарата колхицина (0,5 мг) в сочетании с базисной терапией у пациентов с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы и пародонтитом достоверно улучшает показатели воспалительных маркеров. Следовательно, противовоспалительные препараты следует применять в сочетании с базисной терапией у пациентов с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы и пародонтитом при отсутствии противопоказаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

5. Ризаев Ж. А., Агабабян И. Р., Исмоилова Ю. А. Мировой опыт работы специализированных клиник по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью //Вестник врача. – 2021. – Т. 3. – С. 100.

6. Alimjanovich R. J., Sattor o‘g‘li N. O., Mahmayusuf o‘g‘li I. R. ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ НЕЙТРОФИЛОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

7. Агабабян И. Р., Солеева С. Ш. Место статинов в комплексном лечении SARS-COV-2 //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 14 (139). – С. 70-81.

Ярашева З. Х. и др. Эффективности оральных антикоагулянтов при неклапанной форме фибрилляции предсердий у лиц пожилого возраста //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 179-184.